

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ШИГЕЛЛЕЗАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Миртазаев Оман Миртазаевич

профессор кафедры эпидемиологии Ташкентской медицинской академии

Матназарова Гульбахор Султановна

заведующая кафедры эпидемиологии Ташкентской медицинской академии

Китайбеков Султанбек Маратович

ассистент кафедры эпидемиологии Ташкентской медицинской академии

Аннотация: В последние несколько лет уровень заболеваемости дизентерией и другими острыми кишечными инфекциями в Республике Каракалпакстан стал превышать средний показатель заболеваемости по Узбекистану. Наибольший процент высеваемости сальмонелл и шигелл приходится на Республику Каракалпакстан [1;2;14].

По мнению ряда авторов, в условиях Приаралья для снижения острых кишечных заболеваний, в первую очередь, необходимо принимать меры по прерыванию 2-го звена эпидемического процесса, так как одновременное эффективное влияние на источник инфекции и восприимчивость организма при острых кишечных инфекциях практически не возможно [1;3]. В Каракалпакстане определено снижение иммунного состояния у 47,5% обследованных практически здоровых лиц [4].

На выживаемость и вирулентность возбудителей шигеллезов, на степень загрязненности объектов внешней среды и на уровень неспецифического иммунитета организма людей, проживающих в регионе Южного Приаралья, значительное влияние оказывает экологический кризис. Это, в первую очередь, связано с ухудшением природно-климатических условий, обусловленное высыханием Арала.

Отдельные авторы считают, что в условиях Приаралья для успешной борьбы с острыми кишечными инфекциями, в первую очередь, необходимо

обратить внимание на охрану воды открытых водоемов от загрязнения [2,3,4,5,6,7].

Интенсивное загрязнение поверхностных водоисточников промышленными и бытовыми стоками, неудовлетворительное санитарное состояние внешней среды обуславливает распространение в регионе острых кишечных инфекций [8,9,10,11,12].

Таким образом, проблема борьбы с шигеллезами сохраняет свою актуальность для практического здравоохранения Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: шигеллезы, эпидемиология, шигелла Зонне, шигелла Флекснера, острые кишечные инфекции.

Цель исследования: изучить современные эпидемиологические особенности заболеваемости шигеллезами на экологически неблагоприятных территориях Республики Каракалпакстан.

Материалы и методы исследования: Материалами для нашего исследования послужили отчётные данные по заболеваемости шигеллезами за 2009-2018 гг. Службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭБ и ОЗ) Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, а также результаты ретроспективного

и текущего эпидемиологического анализа заболеваемости шигеллезами в Республике Каракалпакстан.

Полученные при исследовании данные подвергли статистической обработке на компьютере с помощью программного пакета Microsoft Office Excel (функция Пирсона), включая использование встроенных функций статистической обработки.

Результаты и обсуждение. Одной из самых острых проблем в Каракалпакстане является нехватка питьевой воды, особенно в сельской местности, население которой в основном живет в разбросанных по

стране небольших поселках и существует за счет сельского хозяйства, при этом часть людей лишена водопроводной воды и природного газа. Единственным источником для питья являются вода сильно загрязненных сельскохозяйственными химикатами оросительных каналов, водозаборных скважин и открытых колодцев, которые могут, служить причиной многих заболеваний.

Централизованным водоснабжением обеспечено около 65% населения Республики Каракалпакстан, в т. ч.: в городах - 77%, на селе - 39% [13]. Значительная часть населения (около 47%) использует для питьевых нужд воду из неблагоустроенных колодцев, 23% пользуются загрязненными поверхностными водоисточниками.

Республика Каракалпакстан является наиболее крупной по величине территорией среди

административных единиц Республики Узбекистан. Имеются значительные различия в социально-экономическом развитии, обеспеченности доброкачественной питьевой водой, охвате населенных пунктов питьевым водоснабжением, канализацией в районах и населенных пунктах самой Республики Каракалпакстан.

Административные территории столицы и 15 районов Республики Каракалпакстан разделены на 4 зоны. При раздельном изучении динамики заболеваемости в зависимости от условно разделенных зон, четко выявлялись различия в распределении шигеллез в Республике Каракалпакстан. Так, например, средний уровень заболеваемости в Центральной зоне составил 21,5 на 100 тыс. населения, Западной - 20,6, Южной - 15,4, и Северной зоне - 7,2 (Рис. 1).

Рис.1 Средний уровень заболеваемости шигеллезами РК по административным зонам за 2009-2018гг. (инт. пок.)

В целях изучения причин неравномерного распределения заболеваемости шигеллезами нами также были изучены данные проб водопроводной воды (В/П) и воды открытых водоемов, не отвечающих ГОСТ 950:2011 по бактериологическим показателям.

Так, например при исследовании причин заболеваемости шигеллёзами в Северной зоне РК, где отмечается наименьшая заболеваемость (7,2), установили, что уровень заболеваемости шигеллезами за период 2009-2018 гг. в этой зоне

зависел от бактериальной загрязненности водопроводной воды. Обнаружена прямая сильная корреляционная связь в Северной зоне ($r_{xy}=0,8$) (рис. 2), т.е. чем выше загрязнённость воды, тем выше заболеваемость.

Сравнение показателей заболеваемости шигеллезами с показателями бактериальной загрязненности воды открытых водоемов (за 2009-2018 гг.) показал, что динамика шигеллёзов в РК зависела также и от динамики бактериальной загрязненности воды открытых водоемов. Эту связь

можно наблюдать на рис. 3 Такие же связи выявлены в Западной зоне Канлыккульском районе ($r_{xy}=0,6$), в Северной зоне Кегейлинском районе ($r_{xy}=0,5$), в Центральной

зоне Ходжелейнском районе ($r_{xy}=0,4$), и в Южной зоне Берунийского ($r_{xy}=0,8$) и Эликкалинского ($r_{xy}=0,5$) районах.

Рис.2 Динамика показателей заболеваемости шигеллезами и бактериологические показатели нестандартных проб водопроводной воды в Северной зоне РК (за 2009-2018гг. в %)

Рис. 3 Динамика показателей заболеваемости шигеллезами и бактериологические показатели ненормативных проб воды открытых водоемов в РК (за 2009-2018гг. в %)

Большой научно-практический интерес представляло изучение возрастного распределения заболеваемости шигеллезами в условиях РК.

В Республике Каракалпакстан наблюдается неравномерное распределение заболеваемости шигеллезами по возрастным группам. Из 2721 заболевших шигеллезами за период с 2009-2018гг 1461 составляли лица 15 лет

и старше (53,7%) и 1260 (46,3%) – дети до 14 лет.

В возрастной группе до 1 года было выявлено 353 больных шигеллезами, что составило 13,0%, в группе от 1-2 лет – 585 (21,5%). Среди детей 3-5 лет было выявлено 180 заболевших шигеллезами (6,6%) и среди детей 6-14 лет – 142 (5,2%), лица от 15 лет и старше составили 1461 (53,7%) (Рис. 4).

Рис. 4 Возрастная структура заболевших шигеллезами в РК за период с 2009 по 2018 гг (абс. пок.)

На основании полученных данных можно считать, что в условиях РК шигеллезы характеризуются неравномерным распределением заболеваемости по возрастным группам населения. Сравнительно высокие показатели заболеваемости регистрируются в группе от 0-1 года (28,0 %) и 1-2 года (46,4 %).

При анализе наших исследований было выявлено, что

заболеваемость шигеллезами среди мужчин и женщин населения Республики Каракалпакстан существенно не отличалась. Из 2721 заболевших шигеллезами на лиц мужского пола пришлось 1363 (50,1 %), а на женского пола - 1358 (49,9%). Из чего можно сделать вывод, что мужчины и женщины вовлекались в эпидемический процесс в относительно равной степени (Рис. 5).

Рис. 5 Заболеваемость шигеллезами среди мужчин и женщин в РК за 2009-2018 гг. (абс. пок.)

В наших исследованиях было выявлено, что за период с 2014 по 2018 гг. число заболевших шигеллезами среди сельского населения было несколько выше по сравнению с городским, что составило 52,0% и 48,0% соответственно (Рис.6).

Рис.6 Заболеваемость шигеллёзами в РК среди городского и сельского населения (за 5 лет с 2014 по 2018 гг. в %)

При анализе этиологической структуры шигеллезов на территории Республики Каракалпакстан за 2009-2018 гг. было установлено, что, как и в большинстве стран мира, преобладает *S. flexneri*. Из 2542 подтвержденных больных на долю *Sh. flexneri* приходится – 2325 (91,5%), на *Sh. sonnei* – 217 (8,5%), *Sh. dysen.* за данный период не зафиксировано.

****шигелла Ньюкасл является подвидом шигеллы Флекснера, поэтому в наших аналитических исследованиях мы учитывали положительные результаты с шигеллёзом Ньюкасл как шигеллёз Флекснера**

Рис. 6 Этиологическая расшифровка шигеллезов на территории РК за 2009-2018 гг. (абс. пок.)

По данным Махмудова О.С. в 80-х начале- 90 х годах в Узбекистане заболеваемость дизентерией Зонне превалировала над заболеваемостью дизентерией Флекснера. В последующие годы на фоне снижения заболеваемости шигеллезами в их этиологической структуре произошли изменения – существенно увеличилась доля заболеваемости шигеллезом Флекснера и уменьшилась заболеваемость, вызванная шигеллами Зонне (Рис. 6).

Бактерионосительство играет не малую роль в распространении шигеллезов.

Источниками при крупных вспышках шигеллеза могут быть носители бактерий из числа работников пищевых предприятий. «Частота обнаружения шигелл среди указанного контингента составляет в среднем 0,2–0,3%, что свидетельствует о наличии постоянного резервуара источников инфекции, сформировавшегося на основе активности массовых путей передачи» (Kumarasamy Y., 2005;

McIver C. J., 2002). «Среди выявляемых источников инфекции при шигеллезе Зонне заражение происходит, как правило, от больных острой дизентерией (более 90%), из которых 70–80% имеют легкую или стертую формы болезни» (Batchaev K. K., 2007). Реконвалесценты составляют 1,5–3,0% заражений, «больные затяжной формой – 0,6–3,3%, бактерионосители – 4,3–4,8%. При шигеллезе Флекснера роль реконвалесцентов в качестве источников инфекции увеличивается до 12%, бактерионосителей – до 15%, больных затяжной и хроническими формами – до 6–7%» (Matsushita S., 2007; McIver C. J., 2002; Kosek M., 2003). «Менее актуальны в эпидемиологическом отношении транзиторные бактерионосители благодаря непродолжительному периоду носительства у них шигелл» (Савицкая К. И., 2002; Латкин А. Т., 2005).

По нашим наблюдения в РК бактерионосительство шигеллезов

увеличились с 15,2 % в 2009-2013 гг. до 25,3% в 2014-2018 гг.

ВЫВОДЫ.

1. Динамика шигеллезов в 2009-2018 гг. в Республике Каракалпакстан зависела от уровня бактериальной загрязненности водопроводной воды и воды открытых водоемов, т.е. чем выше бактериальная загрязненность водопроводной воды и воды открытых водоёмов, тем выше заболеваемость шигеллезами;
2. Сравнительно высокие показатели заболеваемости шигеллёзами регистрируются в группе от 15 лет и старше (53,7 %) и 1-2 года (21,5 %).
3. Заболеваемость шигеллезами среди мужчин и женщин населения Республики Каракалпакстан существенно не отличалась, т.е. мужчины и женщины вовлекаются в инфекционный процесс одинаково.

Литературные источники.

1. Мадреимов А., Абсаттарова В. К. Актуальные проблемы борьбы с острыми кишечными заболеваниями в условиях Приаралья // Сб. тез. респ. науч. практ. конф.: Современные аспекты острых кишечных инфекций. - Ташкент, 2006. – С. 54-55.

4. За 5 лет наблюдений (2014-2018 гг.) на городское население приходилось – 48,0%, на сельское население – 52,0%. Такое незначительное отличие заболеваемости сельского и городского населения, по нашему мнению связано с тем, что в городах часто отключают водопроводную воду и население вынуждено использовать воду из других источников (колодцы, открытые водоёмы).

5. При анализе этиологической структуры шигеллезов на территории Республики Каракалпакстан за 2009-2018 гг. чаще всего встречаются шигеллёзы, вызванные *S. flexneri* на их долю приходится – 91,5%, на долю *Sh. sonnei* приходится 8,5%, *Sh. dysen.* за последние 10 лет не зафиксирована.

2. Мадреимов А., Абсаттарова В. К., Ниязова Г. Т., Шункеева Т. У., Кудайбергенова У. Особенности острых кишечных инфекций в Республике Каракалпакстан // Журнал теоретической и клинической медицины. – Ташкент, 2006. - № 5. - С. 135-136.
3. Мадреимов А., Абсаттарова В. К. О заболеваемости детей острыми диареями в Республике Каракалпакстан в условиях маловодья и мерах профилактики // Проблемы биологии и медицины. – Ташкент, 2008. - №2. - С. 53-55.
4. Мадреимов А. О заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Республике Каракалпакстан // Медицинские науки. – М., 2009.- №1. – С. 13-16.
5. Примбетов К. П. Зависимость заболеваемости в Республике Каракалпакстан от факторов внешней среды // Экология человека и краевая патология Приаралья: Тез. докл. респ. науч. практ конф. – Нукус, 1993. – С. 107-108.
6. Саттарова Н. А., Миртазаев А. М., Саидкасимова Н. С., Файзибоев П. Н. Эпидемиологическая характеристика заболеваемости сальмонеллезом в Республике Узбекистан // Реформирование санитарно-эпидемиологической службы: Мат. науч. практ. конф. – Ташкент, 2008. – С. 139.
7. Троценко О. Е. и др. Современные представления об эпидемиологии острых кишечных инфекций, передающихся водным путем // Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2015. – №. 26. – С. 58-67.
8. Абдиров Ч. А., Константинова Л. Г., Курбанбаев Е. К. Качество поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях антропогенного преобразования пресноводного стока. – Ташкент: ФАН, 1996. – 127 с.
9. Абдиров Ч. А. Здоровье населения и приоритетные проблемы медико-экологических исследований в условиях Южного Приаралья // Медико-

- экологические проблемы Приаралья и здоровье населения: Мат. науч. практ. конф. - Нукус, 1991. - С. 13-16.
10. Абдуллина Н. Н., Мадреимова Ж. К., Жанибеков Ж. Ж., Ембергенова Ж. К. Особенности течения диарейных инфекций у детей в Республике Каракалпакстан // Вестник врача. – Самарканд, 2007. - №2. - С. 14-15.
 11. Курбанов А. Б. Состояние острых кишечных инфекций в Республике Каракалпакстан // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Ташкент, 2004. - №1. - С. 120.
 12. Мадреимов А. Экологическая детерминированность ведущих патологий в Южном Приаралье, как зоне экологического неблагополучия // Аспирант и соискатель. – М., 2004. - №4. - С.160-162.
 13. Бердимуратова А. К., Алимбетов Ю., Камалова Х. С. О состоянии обеспечения населения питьевой водой и его влиянии на социальную устойчивость общества Республики Каракалпакстан (на материалах социологического обследования населения республики в марте-апреле 2016 года) // Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации высшего образования. – 2017. – с. 70-86.
 14. Брянцева Е. В., Матназарова ГС, Миртазаев ОМ, Тошбоев Б.Ю. Китайбеков С.М. Эпидемиологические особенности заболеваемости шигеллёзами в Республике Каракалпакстан на современном этапе. – 2020.-с. 180-185.